

Franz Liszt – Programmmusik

Liszt „Programmmusik-Verständnis“

Franz Liszt → erster Komponist der Musikwerke nach programmierten Bildern verfasst. Literarische Anregungen verschafft er sich dazu in Paris (unter anderem erster Zugang zu Goethes „Faust“).

Ausschlaggebend für Liszt → Bildungsreise nach Italien, zwei Bilder von Raffael waren das Schlüsselerlebnis (1838 in Bologna).

- »Madonna d'Alba«
- »Hl. Cäcilia«

Neue Perspektiven für die Kunst eröffneten sich ihm. Italienische Renaissance bedeutete für Liszt, dass alle Künste **einen gemeinsamen Ursprung besitzen**.

Erstes Stück einer **Einheit der Kunst** → bildete das Klavierstück »Lo Sposalizio« (1839).

Liszt Definition des „Programms“ in seinen gesammelten Schriften:

»Das Programm — also irgend ein der rein-instrumentalen Musik in verständlicher Sprache beigefügtes Vorwort, mit welchem der Komponist bezweckt, die Zuhörer gegenüber seinem Werke vor der Willkür poetischer Auslegung zu bewahren und die Aufmerksamkeit im voraus auf die poetische Idee des Ganzen, auf einen besonderen Punkt desselben hinzulenken — ist keineswegs von Berlioz erfunden; denn wir begegnen ihm schon vor der Haydn'schen Periode. Das Capriccio von Sebastian Bach: „Auf die Entfernung eines sehr teuren Bruders“* ist hinreichend bekannt. «¹

„Wanderjahre“ des Komponisten

50 Jahre lange → Beschäftigung Liszts mit den drei Jahrgängen der *Annees de pelerinage*. Er wollte sie zunächst unter dem Titel *Album d'un voyageur* als Sammlung seiner Klavierwerke veröffentlichen. Liszt bezieht sich auf „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ (Goethe)

¹ Vgl. Franz Liszt. Gesammelte Schriften, Band IV, Hildesheim, 1978 New York, S. 21-22.

Entwickelte sich **zum Hauptwerk seines Klaviermusikschaffens**. Das Gesamtkunstwerk umfasst mit den drei Jahrgängen.

- *Suisse* → literarische Reflexion der Natur (z. B. *Vallee d'Obermann*)
- *Italie* → von der Kunst Italiens inspiriert
- unbezeichneten dritten Jahrgang

Annees de pelerinage

Deuxieme annee - Italie

1. Sposalizio	Raffael
2. Il penseroso	Michelangelo
3. Canzonetta del Salvator Rosa	Salvator Rosa
4. Sonetto del Petrarca Nr. 47 (Benedetto sia'l giorno)	Petrarca
5. Sonetto del Petrarca Nr. 104 (Pace non trovo)	Petrarca
6. Sonetto del Petrarca Nr. 123 (I'vidi in terra angelici costumi)	Petrarca
7. Apres une lecture du Dante (Fantasia quasi sonata)	Dante

Möglichkeit der in-Beziehung-Setzung von Bild und Musik in den beiden Klavierstücken „**Lo Sposalizio**“ und „**Il Pensieroso**“.

Lo Sposalizio (1839) → vom Bild her mit einer sakralen und weihevollen Stimmung überzogen.

„Il Penseroso“

Diether de la Motte in seiner 1976 erschienen „Harmonielehre“ über „Il Penseroso“:

»Liszt schreibt, angeregt von einer Statue Michelangelos, das Klavierstück „Il Penseroso“ (1839). Eine Art Trauermarsch; Melodie – Repetition auf einen Ton – so gut wie nicht vorhanden. Jetzt ist die Harmonik zu der Dimension geworden, in der die wesentlichen

Gedanken gedacht werden. Il Penseroso, der Denker, der hinter die Dinge sieht, findet klingende Gestalt in universaler harmonischer Ausdeutung des Tones E; Melodie in einem Ton, der sich von Kang zu Klang verwandelt.«²

Anfangstakte des „Il Penseroso“³

„Lo Sposalizio“

Diether de la Motte über das Werk „Lo Sposalizio“ von F. Liszt:

»Aber es gibt noch einen anderen Weg in die Zukunft, und zwar den über die ferne Vergangenheit. Dem Hörer wird die Abkehr von der Tonalität hier weniger bewußt, da das verwandte Klangmaterial der vertraute Dreiklang ist. Hier wird die Welt funktionsbezogener Klänge verlassen durch Annäherung an die im ersten Kapitel dieses Buches dargestellte Technik der Klangverbindung um 1600. Motetten dieser Zeit muß Liszt gekannt haben; läßt der Titel seines Klavierstücks »Sposalizio« (Hochzeit) von 1839 doch vermuten, dass bewusst angespielt wird auf alte Kirchenmusik.«⁴

² Harmonielehre, Diether de la Motte, 1976 Kassel, S.237.

³ Vgl. http://static.classicpianosolos.com/sheetmusic/liszt/various_original_works_liszts161_2.pdf, recherchiert, am 09.06.2014.

⁴ Vgl. Motte 1976, S. 247.

(Takt 9-10)⁵

„Großterzbeziehungen“ im Schaffen Liszt (Sonetts del Petrarca)

Bei Liszt Werken spielt der **übermäßige Akkord** eine wesentliche Rolle, unter anderem auch bei der „Faust Symphonie“.

Prinzip ist die Teilung der Oktave in drei gleiche Intervalle → drei große Terzen

Phänomen → symmetrische Klänge erzeugen symmetrische Zirkel, auf denen die Akkorde sich bewegen.

Bei genauerer Betrachtung kann man sogar sagen, dass das eine das andere zwingend nach sich zieht. Im historischen Überblick wird deutlich → Tendenz die **Zirkel zu schließen**, immer stärker wird. Bei Beethoven und Schubert sind geschlossene Zirkel zunächst noch **recht selten**. Bei Liszt sind sie fast die Regel.

Berühmte Beispiele bei Beethoven wären die G - Dur Sonate **op. 31 Nr. I** (1801 – 1802) und die **Waldsteinsonate op.53** (1803 – 1804). Bei Franz Schubert liegen dem Kopfsatz des **Streichquintetts op. 163** (1828) die Tonarten C - Dur, Es - Dur und G - Dur zugrunde.

Neuerung bei Liszt → stellt einem tonalen Zentrum als »Gegenzentrum« die große Oberterz und die große Unterterz gegenüberstellt.

Beispiel für einen Großterzzirkel »Annees de Pelerinage« in seinem »Sonett del Petrarca Nummer 47«.⁶

⁵ Vgl. http://static.classicpianosolos.com/sheetmusic/liszt/various_original_works_liszts161_1.pdf, recherchiert, am 09.06.2014.

⁶ Vgl. Peter Sabbagh, Die Entwicklung der Harmonik bei Skrjabin, 2001, S. 133-134.

Années de Pèlerinage (2^{de} année)

Erschienen 1858

IV. Sonetto 47 del Petrarca

15. **Preludio con moto**

Annees de Pelerinage, Sonett del Petrarca 47, Beginn⁷

- **Erster Takt** → **in A-Dur**
- **Zweiter Takt** → **in Cis-Dur**
- **Dritter Takt** → **in F-Dur**
- **Vierter Takt** → **in A-Dur**

Die Oktave von A wird in drei gleiche Teile auf gespaltet, die wiederum jeweils ihre eigene Tonart übernehmen.

Dante-Symphonie

Geschrieben in den Jahren **1855 bis 1856**. Erstaufführung durch Liszt selbst in Dresden (7. November 1857). In Druck erschien es 1859 bei Breitkopf & Härtel.

In den 1830iger Jahren → Beschäftigung Liszt mit »Dante«. Anfangsthema in der Symphonie findet sich bereits in einem seiner frühesten Lieder (»Le vieux Vagabond«).

Ursprüngliche Konzeption der Symphonie

- „Inferno“
- „Purgatorio“

⁷ Vgl. http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/60/IMSLP98351-PMLP09970-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_6_15_Anees_de_Pelerinage_2_scan.pdf, recherchiert, 07.06. 2014.

➤ „Paradiso“

Liszt gab den Plan, das Paradies musikalisch darzustellen auf Wagners Rat auf. Schluss wird durch ein „Magnifikat“ ersetzt. Komposition **hat zwei Schlüsse**: Sie endet entweder **in hoher Lage im dreifachen Piano**, oder (ad libitum) noch weitere **22 Takte im Fortissimo**.

Der Anschluss der Symphonie **an die Dichtung** beginnt mit dem III. Gesang, welcher die Wanderer mit den fürchterlichen Worten:

»Per me si va nella città dolente:
Per me si va nell' eterno dolore:
Per me si va tra la perduta gente!«

Liszt fügt die Inschrift in seine Partitur ein, wo er sie den Posaunen und tiefen Streichinstrumenten übergibt.

Per me si va nella cit-tà do - len-te:

Pos., Tub. u. R.-B. *ff*

Tamt. *mf* (gleich bämpfen)

Anfangsthema der Dante-Symphonie⁸

Symphoniker Liszt

→ absolute Sicherheit **in der Wahl der Stoffe**

→ absolute Kraft ihnen **frei aus sich selbst die charakteristische Gestalt zu geben**

Es kommt zur Erweiterung der Harmonie, der Rhythmik, und der Instrumentation.

⁸ Vgl. <http://www.zeno.org/Musik/l/lis4318a>, recherchiert, am 22. 05. 2014.

Bibliographie

De la Motte, Diether, *Harmonielehre*, 1976 Kassel.

Floros, Constantin, *Die Faust-Symphonie von Franz Liszt. Eine semantische Analyse*. München 1980.

Liszt, Franz. *Gesammelte Schriften*, Band IV, Hildesheim, 1978 New York.

Peter Raabe, *Liszts Schaffen*, 1968 Tutzing.

Redepennig, Dorothea, *Das Spätwerk Franz Liszts: Bearbeitungen eigener Kompositionen*, Mainz 1984.

Sabbagh, Peter, *Die Entwicklung der Harmonik bei Skrjabin*, Books on Demand 2001.

http://japanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/60/IMSLP98351-PMLP09970-Liszt_Klavierwerke_Peters_Sauer_Band_6_15_Annees_de_Pelerinage_2_scan.pdf, recherchiert, 07.06. 2014.

<http://www.zeno.org/Musik/l/lis4318a>, recherchiert, am 22. 05. 2014.

http://static.classicpianosolos.com/sheetmusic/liszt/various_original_works_liszts161_1.pdf, recherchiert, am 09.06.2014.